

**ИНТЕРЛЕЙКИНЛАРНИНГ МИОКАРД ИНФАРКТИ АСОРАТЛАРИНИ
КАМАЙТИРИШДАГИ РОЛИ****РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В УМЕНЬШЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФАРКТ
МИОКАРДА****ROLE OF INTERLEUKINES IN REDUCING COMPLICATIONS OF MYOCARDIAL
INFARCTION**

Холматов Ш.И. – Central Asian Medical University

Расулов Ф.Х. - Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Аннотация: Юрак-қон томир касалликлари инсоннинг саломатлиги ва меҳнат қобилиятига жиддий таъсир кўрсатадиган касалликлардан бири ҳисобланиб ҳозирги тез фурсатда ўзгариб борётган турмуш тарзи ва ташқи стресс омиллар натижасида аҳоли ўртасида кенг тарқалиб, юқори частотада қайд этилмоқда. Юрак-қон томир касалликлари асосий қисмини Миокард инфаркти (МИ) эгаллайди. Шу сабабли миокард инфаркти ҳуружидида беморларнинг умумий аҳолини аниқлаш ва юрак тўқимасининг ремоделизациясини ташиқил этишида биологик регуляторлар айниқса ИЛ-6 аҳамиятли ҳисобланади. Шу боисда мақолада Интерлейкин-6 миқдори ва патологик жараёнлардаги роли, МИ ташиқиси билан оғриган беморлардан олинган қон намуналарида ИЛ-6 миқдорини аниқлашга қаратилган таҳлил натижалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: миокард инфаркт, интерлейкин, тўқима ўсиш фактори, тўқима некрози фактори, хужайралараро адгезия фактори, ҳемотаксис, кардиомаркер.

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания считаются одним из заболеваний, которые оказывают серьезное воздействие на здоровье человека и его трудоспособность. В результате стремительного изменения образа жизни и внешних факторов стресса они широко распространены среди населения и регистрируются с высокой частотой. Инфаркт миокарда (ИМ) занимает основную часть сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому биологические регуляторы, особенно ИЛ-6, играют важную роль в определении общего состояния пациентов при инфаркте миокарда и организации реконструирования сердечной ткани. Поэтому в статье обсуждается количество Интерлейкина-6 и его роль в патологических процессах, результаты анализа направлены на определение количества Ил-6 в образцах крови, взятых у пациентов с диагнозом МИ.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, интерлейкин, фактор роста ткани, фактор некроза ткани, фактор межклеточной адгезии, гемотаксис, кардиомаркер.

Abstract: Cardiovascular diseases are considered as one of the diseases that have a serious impact on human health and ability to work. As a result of the rapidly changing lifestyle and external stress factors, they are widely spread among the population and are recorded at a high frequency. Myocardial infarction (MI) occupies the main part of cardiovascular diseases. Therefore, biological regulators, especially IL-6, are important in determining the general condition of patients in myocardial infarction and organizing cardiac tissue remodeling. Therefore, the article discusses the amount of Interleukin-6 and its role in pathological processes, the results of the analysis aimed at determining the amount of IL-6 in blood samples taken from patients with a diagnosis of MI.

Key words: myocardial infarction, interleukin, tissue growth factor, tissue necrosis factor, intercellular adhesion factor, hemotaxis, cardiomarker.

Кириш. Миокард инфаркти бу юрак қон томир тизимидаги қон айланишининг ўткир бузилиши ҳисобига келиб чиқадиган кардиомиоцитларнинг (юрак тўқимасининг) некрози ҳисобланади. Миокард инфаркти юзага келганидан сўнг юрак тўқималарида чандик ҳосил

бўлиши ва юрак мушакларида қисқарувчанлик қобилиятини пасайиши юз беради. Инфарктдан кейинги ҳолатда беморларнинг аксарият қисми узоқ муддатли реабилитация жараёнларини бошдан ўтказишади. Қайта тикланиш жараёнини тезлаштириш ва миокард инфарктидан кейинги юзага келиши мумкин бўлган асоратларни олдини олиш учун юрак тўқимасида яллиғланиш ва некроз жараёнларини интерлейкинлар ёрдамида бошқариш муҳим аҳамиятга эга. ИЛ-6 кардиомиоцитларнинг некроз жараёни ва миокард инфарктидан сўнг ремоделизация жараёнларини бошқариши аниқланган [1]. Интерлейкин ИЛ-6 таркибий тузилишига кўра гликопротеин табиатли молекуллар массаси 26 кДа, 184 та аминокислотадан ташкил топган молекула бўлиб, ИЛ-2Р ларига таъсир кўрсатади [2] (Wolf et al., 2014). Интерлейкин-6 организмда моноклеар макрофаглар Т-хелперлар, эндотелиоцитлар, силлик мушак тўқимаси ва фибробластлар томонидан секрецияланади [3]. Миокард инфарктида юзага келадиган патологик жараёнларда тромбоцитларнинг активлашиши ва агрегацияси амалга оширишда иштирок этадиган тромбоцитлар активлаш омилини жигарда синтезлашда ИЛ-6 стимул бўлиб хизмат қилади [4]. Охириги изланишлар натижасига кўра кардиомиоцитларнинг ремоделизацияси жараёнида инфарктнинг асосий қўзғатувчи омил эканлиги исботланиб, лаборатория шичқонларида МИ нинг хуружидан кейинги 6 соат вақт оралиғида шичқонлар қон плазмасида ИЛ-6 нинг концентрацияси ошиши кузатишган [5]. Шичқонларда ўтказилган тажрибалардан келиб чиқиб (Хелд ва бошқа олимлар, 2017 й.) интерлейкинларнинг концентрациясини аниқлаш муҳим кўрсаткичлардан бири эканлиги тасдиқланган [6]. ИЛ-6 нинг концентрацияси турли диапазонларда бўлиши миокард инфаркти ҳолатида беморнинг умумий ҳолати ва юрак тўқимасининг зарарланиш даражасини кўрсатади. Бунда қон айланишининг ўткир бузилишидан сўнг юрак тўқимасида ишемик ва некротик жараёнлар бошланади. Бир сўз билан айтганда миокард инфарктидаги хужайралар томонидан юзага келтириладиган Хемокин ва интерлейкинларнинг штурми деб аташ мумкин. Юракнинг бириктирувчи тўқимаси фибробласт хужайралари ўзидан тўқима некрози факторини (tissue necrotic factor), Кардиомиоцитлар томонидан (Intercellular adhesion molecule (ICAM)) хужайралараро адгезия стимули экспрессия қилинади. Юқоридаги биоактив стимуляторлар билан бир вақтда қон томир эндотелиоцитларидан хемотаксис ҳисобига нейтрофилларнинг маргинацияси ҳам амалга ошади. Хемотаксис натижасида некротик ўчоқ атрофида нейтрофилиар-моноцитар инфильтрацияси ҳосил бўлади. Яллиғланишли некротик ўчоққа етиб келган нейтрофиллар колонияси ўзидан интерлейкин ИЛ-2 ва ИЛ-6 ни ишлаб чиқариб некрозли яллиғланиш жараёнини тезлаштиради. Нейтрофилиар-моноцитар инфильтратнинг моноцитар қатор хужайралари икки қисмга ажралиб биринчи қисми тўқима макрофаги, иккинчи қисми эса яллиғланиш ўчоғида ИЛ-6 ва тўқима ўсиш факторини (TGF) экспрессиясини амалга оширади. Ушбу биологик актив стимуляторлар мос равишда анти-инфламатик стимул сифатида фибробластларнинг ишини тезлаштириб юрак тўқимасининг ремоделизациясини тезлаштиради. Айнан шу жараёнларни тезлаштириш тўқималарни зарарланишини камайтириш мақсадида ИЛ-6 нинг клиник аҳамияти юқори ҳисобланади [7]. ИЛ-6 ўз ичига бир нечта иммунорегуляторлик вазифани бажарувчи ИЛ-11, Онкостатин-М, Кардиотропонин-1 биологик актив моддаларни ҳам қамраб олади ва яллиғланиш жараёнларини иммунологик йўл билан бошқарилишида иштирок этади [8].

Тадқиқот мақсади: беморларнинг қон плазмасидаги ИЛ-6 концентрациясини аниқлаш, қўшимча равишда турли биокимёвий маркерларни патологик жараёндаги текшируви.

Тадқиқот методи ва материаллар:

Юқоридаги назарий маълумотларнинг тасдиғи сифатида 06.06.2023- 28.08.2023 санаси оралиғида 100 та миокард инфаркти ташхиси билан шифохонага ётқизилган беморларнинг дастлабки 1- суткасида олинган лаборатор таҳлил натижаларини тақдим қиламиз. Беморлар ҳақида қисқача маълумот: Таҳлил қилинган беморларнинг 53% аёллар, 47 % эркекларни ташкил қилади уларнинг ўртача ёш кўрсаткичи 61,4 бўлиб ҳаётий анамнезида (анамнез вита) биринчи мартаба миокард инфаркти билан оғриган беморлардир.

Лаборатор таҳлиллар амалга оширилган асбоб-ускуналар: Вакутайнерлар (КЭДТА, 3,2% sodium citrate ва антикоагулиантсиз вакутайнерлар), Гематологик анализатор Генруи-КТ6300, Биокимёвий анализатор ВА-88а, Иммунологик анализаторлардан MR-96А ва Кобас е 411 анализатори ишлатилди.

Тадқиқот натижалари.

Олинган натижаларга кўра (1-жадвал) беморларнинг қонидаги Умумий оқсил, Билирубин фракциялари, мочевина, креатинин миқдори деярли ўзгармаган, бу ҳолатни беморларнинг ҳаётий анамнезида (анамнез вита) овқат-ҳазм қилиш ва айириш системаси бўйича шикоятлари йўқлиги билан асослаймиз. Носпецифик кардиомаркерлар АЛТ ва АСТ ферментлари МИ хуружидан сўнг мос равишда ҳаққоний тарзда 1,1 ва 1,2 марта ошиб, ўртача 50.4 ва 43.2 ммоль/л ташкил қилади. Глюкоза миқдори 1.3 марта нормадан юқорилиги кузатилиб беморларнинг аксар қисми қандли диабет ёндош касаллик эканлиги қайт этилди. АЛТ ва АСТ ферментлари МИ хуружи вақтида кардиомиоцитларнинг цитолизи ҳисобига ажралиб чиқади.

1-жадвал.

**Биокимёвий таҳлил натижалари:
Умумий оқсил, билирубин фракциялари, мочевина, креатинин, глюкоза,
аланинаминотрансфераза(алт), аспартатаминотрансфераза(аст)**

№	Таҳлил	Натижа	Солиштирама кўрсаткич	Норма	СИ бирлиги
1	Умумий оқсил (TP)	62,6±12,3	-	66-85	Г/л
2	Умумий билирубин (TBil)	14,9±2,3	-	3,4-20,5	Мкмоль/л
3	Боғланган билирубин(Dbil)	3,87±1,57	-	0,86-5,3	Мкмоль/л
4	Эркин билирубин (Bil free)	11,03±1,9	-	1,7-17,1	Мкмоль/л
5	Мочевина	6,87±3,2	-	2,5-8,3	Ммоль/л
6	Креатинин	Э:90±3,7 А:78±5,2		Э: 44-115 А: 44-97	Мкмоль/л
7	Глюкоза	7,67±0,7	1,3*	4,0-6,1	Ммоль/л
8	АЛТ	50,4 ±13,2	1,1*	0-45	Ммоль/л
9	АСТ	43,3 ±15,2	1,2*	0-35	Ммоль/л

Изоҳ: *- нормага нисбатан ҳаққонийлик

Кардиомаркерлардан Креатининфосфокиназа ва Тропонинни таҳлили (2-жадвал) натижаси МИ хуружида ЭКГ таҳлилидан кейинги ўринда турувчи биомаркерлар МИ диагнозини тасдиқловчи таҳлил ҳисобланиб Ск-МВ ва Тропонин миқдори деярли 2 баробар ошганлигини кузатилди.

2-жадвал.

Специфик кардиомаркерлар ск-мв ва тропонин I таҳлил натижалари

№	Таҳлил	Натижа	Солиштирама кўрсаткич	Норма
1	Ск-МВ	50,3 ±6,0	2,0*	0,0-25,0 ммоль/л
2	Тропонин	1,18 ±0,56	1,18*	0-1 ммоль/л

Изоҳ.*- нормага нисбатан ҳаққонийлик.

Цитокин ИЛ-6 натижаси (3-жадвал) таҳлили организмда яллиғланиш жараёни авж олганилиги кўрсатади ва беморлар таҳлил натижаларининг ўртача қиймати нормадан юқори эканлигини кўришимиз мумкин.

3-жадвал.

Интерлейкин -6 (ил-6) таҳлил натижалари

№	Таҳлил	Натижа	Солиштирма кўрсаткич	Норма
1	ИЛ-6	11,7±3,12	1,67*	0-7 pg/ml

Изоҳ.*- нормага нисбатан ҳаққонийлик.

Хулоса:

1.Тажрибага жалб этилган миокард инфаркти билан оғриган беморларда Билирубин фракцияси ва мочевина,креатинин миқдори норма чегарасидан ошиши кузатилмади.

2. Специфик бўлмаган кардиомаркерлар АЛТ ва АСТ миқдори мос равишда 1.1 ва 1.2 мартаб ортиши , бу кўрчаткичлар билан бир қаторда специфик кардиомаркерлардан СК-МВ ва Тропонин миқдори мос равишда 2 ва 1.18 мартага ошиши кузатиллиб юрак тўқимаси хужайраларининг цитолизи индикатори сифатида қайд этилди.Бу ҳолатда МИ диагнозини яна бир бор тасдиқлашимиз мумкин.

3.Тадқиқотнинг асосий мақсади бўлган МИ вақтидаги организмнинг иммунологик статус кўрсаткичи бўлган ИЛ-6 нинг қондаги концентрция миқдори ўртача 11.7± 3.12 пг/мл ни ташкил қилиб номадан 1.67 баробарга ошгани кузатилди.

Миокард инфарктини даволаш ва профилактикасида Кардиомаркерлар (носпецифик ва специфик) ва ИЛ гуруҳ стимуляторлари (ИЛ-6) концентрациясини аниқлаш Миокард инфаркти касаллигини даволаш ва профилактика қилишда клиник аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Role of interleukin-6 in regulation of immune responses to remodeling after myocardial infarction [Mingyuan Huang¹, Du Yang, Meixiang Xiang, Jianan Wang](#) Affiliations expand PMID: 24756455 DOI: [10.1007/s10741-014-9431-1](https://doi.org/10.1007/s10741-014-9431-1).
- 2.Wolf, J., Rose-John, S., and Garbers, C. (2014). Interleukin-6 and its Receptors: a Highly Regulated and Dynamic System. *Cytokine* 70 (1), 11–20. doi:10.1016/j.cyto.2014.05.024
- 3.Schmidt-Arras, D., and Rose-John, S. (2016). IL-6 Pathway in the Liver: From Physiopathology to Therapy. *J. Hepatol.* 64 (6), 1403–1415. doi:10.1016/j.jhep.2016.02.004
- 4.Sakamoto, T., Yasue, H., Ogawa, H., Misumi, I., and Masuda, T. (1992). Association of Patency of the Infarct-Related Coronary Artery with Plasma Levels of Plasminogen Activator Inhibitor Activity in Acute Myocardial Infarction. *Am. J. Cardiol.* 70 (3), 271–276. doi:10.1016/0002-9149(92)90603-v
- 5.Iuchi, A., Harada, H., and Tanaka, T. (2018). IL-6 Blockade for Myocardial Infarction. *Int. J. Cardiol.* 271, 19–20. doi:10.1016/j.ijcard.2018.06.068
- 6.Held, C., White, H. D., Stewart, R. A. H., Budaj, A., Cannon, C. P., Hochman, J. S., et al. (2017). Inflammatory Biomarkers Interleukin-6 and C-Reactive Protein and Outcomes in Stable Coronary Heart Disease: Experiences from the STABILITY (Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy) Trial. *J. Am. Heart Assoc.* 6 (10). doi:10.1161/jaha.116.005077
- 7.Wang, X., Guo, Z., Ding, Z., and Mehta, J. L. (2018). Inflammation, Autophagy, and Apoptosis after Myocardial Infarction. *J. Am. Heart Assoc.* 7 (9). doi:10.1161/jaha.117.008024
8. Сташкевич., Д. С Актуальные вопросы иммунологии система цитокинов, био- логическое значение генетический полиморфизм метолы опре деления - учеб пособие /Д С Сташкевич Ю Ю Филиппова А Л Бурмистрова — Челябинск . Цицеро — 82 с 2016. С78 ISBN 978-5-91283-000-0